

doi: 10.5281/zenodo.4965664

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Collecting as an Effective Tool of Preschool Children's Research Activities

Liliya Unuk

Teacher-Methodologist

State Educational Institution «Preschool Child Development Center No. 1 of Mogilev»
akademya.detstva@yandex.by

Abstract: *the article considers the indicators of cognitive development of children of senior preschool age, the sources of the emergence and development of search activity. The author describes the experience of using collecting in order to develop the research activities of preschoolers based on search activities. An important place in the article is given to the stages of collecting objects of collections in a preschool educational institution and effective methods of activating children's search for new information about objects of collections, the experience of interaction with parents in this matter is highlighted, the possibilities of the teaching staff for organizing the presentation of children's collections are revealed.*

Key words: *collecting, preschool, research, collection.*

Вступ *Introduction*

В соответствии с образовательным стандартом дошкольного образования Республики Беларусь одним из показателей познавательного развития детей старшего дошкольного возраста является познавательная активность, которая предполагает проявление воспитанниками любознательности, устойчивых и избирательных познавательных интересов к предметному, природному и социальному миру; организацию собственной познавательной деятельности, основанную на внутренних познавательных и социальных мотивах; проявление избирательного интереса к коллекционированию и другим видам детской деятельности.

Дошкольное образование способствует саморазвитию и самореализации ребенка, развитию исследовательской активности и инициативы дошкольника.

Исследовательская деятельность – это особый вид интеллектуально-творческой деятельности на основе поисковой активности и на базе исследовательского поведения; это активность, направленная на постижение устройства вещей, связей между явлениями окружающего мира, их упорядочение и систематизацию (Садикова, 2015: 267).

Дети по своей природе исследователи, с радостью и удивлением открывают для себя окружающий мир. Мир открывается ребенку через опыт его личных ощущений, действий, переживаний. Для того чтобы дети не потеряли интерес к окружающему миру, взрослому необходимо поддержать их стремление исследовать.

В процессе исследовательской деятельности развиваются способности ребенка преобразовывать предметы и явления, активизируются его мыслительные процессы: анализ, синтез, сравнение, классификация и обобщения.

Одним из средств развития исследовательской активности является коллекционирование.

Коллекционирование – это деятельность, в основе которой лежит собирание коллекции, то есть систематизация определенных предметов, однородных или объединённых общностью темы. По тематике коллекции могут быть разными: социальными, эмоциональными, домашними, индивидуальными, сезонными и др.

Современным детям нравится собирать коллекции: фигурки домашних животных, динозавров, камушки, ракушки, модельные машинки, наклейки, открытки, значки. Сначала формируются представления о предметах, далее информация систематизируется и формируется готовность к осмыслению окружающего мира.

В практике работы педагоги государственного учреждения образования «Дошкольный центр развития ребенка №1 г. Могилева» эффективно используют коллекционирование, которое осуществляется в соответствии с задачами учебной программы дошкольного образования; возрастными особенностями, исходит из интересов и познавательных потребностей воспитанников.

Особым интересом у воспитанников пользуются коллективные познавательные коллекции, которые собирают они совместно с педагогом. Они обогащают представления воспитанников, развивают интерес к объектам живой и неживой природы и рукотворного мира. Например: «На ферме», «Животные леса», «Животные саванны», «Удивительные коты и собаки», «Мир камней и минералов», «Мир насекомых», «Машины специального назначения», «Брелоки», «Чудо глобус», «Куклы в белорусских костюмах разных регионов Республики Беларусь» и др. Каждая коллекция сопровождается познавательной информацией об экспонатах.

На подготовительном этапе воспитатель дошкольного образования побуждает детей внимательно рассмотреть и описать изучаемый объект коллекции, сравнить с другими объектами. Для успешного развития исследовательской деятельности используются упражнения «Сравни предметы», «Чем отличаются?», «Узнай по описанию», «Четвертый лишний». Так, рассматривая камушки, детям интересно было ощупывать их, стучать ими друг о друга, раскладывать камни по цвету, размеру, весу. У воспитанников возникли вопросы: Почему камни такие разные? Откуда они могли появиться? Чтобы лучше узнать их свойства были организованы опыты.

На основном этапе взрослый побуждает детей к сбору информации об объектах коллекционирования. Воспитанники многократно возвращаются к объектам, рассматривают, самостоятельно или с помощью педагога систематизируют данные о них, демонстрируют сверстникам отдельные экспонаты коллекции. Так же определяют черты сходства и различия между объектами, находят возможные признаки для группировки.

Важным является развитие умений «считывать» информацию с предмета, что формирует познавательные умения дошкольников: выделять значимые свойства – сенсорные, эстетические; анализировать структуру предмета; устанавливать связи между некоторыми свойствами и качествами предмета; строить предположения на основе установления логических связей и закономерностей. Например, в упражнении «Узнаем тайну предмета?» ребенку предлагается внимательно рассмотреть предмет, как будто через лупу, и рассказать об объекте как можно больше: какой, кому принадлежит, что с ним происходило, его историю.

Также возможно использование моделей – плана последовательности рассматриваемого предмета коллекции. Например, детям предлагается рассмотреть куклу в белорусском костюме по сенсорной модели, в которой указаны свойства и

характеристики: цвет, элементы белорусского костюма, элементы декора, узоры и орнамент.

На заключительном этапе организуется выставка и презентация отдельных экспонатов коллекций или коллекции в целом. Что позволяет уточнять и расширять представления детей по темам коллекций.

В процессе коллекционирования педагоги используют методы, позволяющие активизировать поиск новой информации об объектах коллекции. Например, проблемные вопросы: «Что такое рубаха, картуз?», «Чем костюм прошлого отличается от современного?».

С целью развития интереса к коллекционированию в учреждении проходят встречи с интересными людьми – коллекционерами из числа родителей и сотрудников дошкольного центра, организовываются выставки. Например, на выставке «Удивительные ракушки» в контейнер с ячейками были помещены морские и речные ракушки, а также подобраны книги и иллюстрации с познавательной информацией. В результате дети познакомились с тем, как люди в прошлом использовали ракушки, рассказывали об экспонатах, как добывали их, чем они были ценны и как ракушки используются в современном мире.

Для выставки «Животный мир Республики Беларусь», мы собрали коллекцию игрушек «Животные нашего края», которая помогла детям узнать о типичных представителях животного мира Беларуси, о среде обитания, повадках, питании и размножении.

В процесс коллекционирования активно включаются родители воспитанников: поддерживают и направляют познавательную деятельность ребенка, предоставляют семейные коллекции. Так, для коллекции «Магниты городов», были собраны магниты разных стран, где дети путешествовали с родителями. На презентации выставки экскурсоводы рассказывали о достопримечательностях разных городов, их традициях, демонстрировали экспонаты коллекции.

Таким образом, коллекционирование в образовательном процессе учреждения дошкольного образования расширяет возможности педагогов в организации исследовательской деятельности с детьми дошкольного возраста; позволяет систематизировать и расширить представления о коллекционируемых предметах, их назначении, способах создания, истории экспонатов. В результате воспитанники проявляют устойчивый избирательный интерес к окружающим предметам, самостоятельность и поисковую активность.

Література **References**

Садикова, Е.А.,(2015). Исследовательская деятельность в детском саду. Сборник научных статей по материалам международной научно – практической конференции. Санкт-Петербург : Девиз.

